

Joi, 15 iunie 2017

Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române
Târgu Mureș, str. Al. Papiu Ilarian, nr.10A, Sala de lectură a Bibliotecii I.C.S.U.

Sesiune științifică
BISERICĂ ȘI NAȚIUNE ÎN TRANSILVANIA (1800-1948)

Deschiderea sesiunii: ora 9:00

Susținerea comunicărilor: orele 9:15-11:00

Moderatori: Corina Teodor, Anca Șincan

Simon Zsolt - *Veniturile Bistriței în Evul Mediu*

Narcis Martiniuc – *Costumul bărbătesc din zonele etnografice Oaș și Maramureș: „mitologii naționale”, evoluție, morfologie și influențe interetnice. Sec. XVII-XX*

Marian Zăloagă – *Conceptul de caracter național în istoriografia săsească în secolul XVIII*

Cornel Sigmirean – *Biserica și crearea elitelor naționale în secolul al XIX-lea*

Iulian Boldea – *De la comunitatea religioasă la comunitatea națională: construcția națiunii în literatură*

Maria Costea - *Biserică și națiune la Romulus Cândea*

Pauză: 11:00-11:30

Susținerea comunicărilor: orele 11:30-14:00

Moderatori: Cornel Sigmirean, Iulian Boldea

Eugeniu Nistor – *Izvoarele teoretice ale sistemului filosofic al lui Lucian Blaga*

Anca Șincan – *„Biserica Română din Transilvania”: proiecte de unificare ortodoxe și greco-catolice de la unirea din 1918 până la momentul 1948*

Corina Teodor - *În căutarea unei istoriografii „naționale”: rolul istoricilor ardeleni în anii 20 ai secolului XX*

Maria Tătar Dan - *Statul și biserica în perioada interbelică: gestionarea spațiului multiconfesional*

Ionuț Biliuță - *Discursul naționalist la elitele clericale interbelice*

Corina Hațegan – *În numele păcii. Propaganda comunistă reflectată în revistele teologice în anii '50-'65*

Simion Costea - *Aspecte ale Relațiilor dintre UE și principalele comunități religioase*

ACADEMIA ROMÂNĂ

ZILELE
ACADEMICE
CLUJENE

IUNIE 2017

DESCHIDEREA FESTIVĂ

Marti, 13 iunie 2017, ora 10.00 ♦ Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai

CONCERTUL CORALEI VOCI TRANSILVANE

Marti, 13 iunie 2017, ora 19.00 ♦ Auditorium Maximum, Colegiul Academic

Dirijor Prof. ADRIAN COROJAN

ZILELE ACADEMICE CLUJENE

IUNIE 2017

PROGRAM

Marti, 13 iunie 2017, ora 10.00
Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai
DESCHIDERA FESTIVĂ
A ZILELOR ACADEMICE CLUJENE 2017
Concert de muzică românească susținut de corala
PSALMODIA TRANSYLVANICA
Dirijor Pr. Prof. dr. VASILE STANCIU

Marti, 13 iunie 2017, ora 19.00
Auditorium Maximum, Colegiul Academic
Concertul Coralei VOCI TRANSILVANE
în onoarea Academiei Române
Dirijor Prof. ADRIAN COROJAN

Luni, 29.05.2017 – marți, 30.05.2017
Observatorul Astronomic Cluj-Napoca
Str. Cireșilor nr. 19.

**„Connections in Astronomy, Astrophysics,
Space and Planetary Sciences”**
Organizatori: Academia Română,
Observatorul Astronomic Cluj-Napoca,
Institutul Astronomic al Academiei Române,
Comitetul Național Român de Astronomie,
Universitatea „Babeș-Bolyai”,
Facultatea de Matematica și Informatică,
Facultatea de Fizică

Vineri, 09.06.2017, ora 10:00
Centrul de Studii Transilvane
Str. M. Kogălniceanu 12-14, Sala de conferințe
**Conferința națională „Reforma religioasă și
reforme în istorie: tendințe istoriografice recente”**
Organizator: Centrul de Studii Transilvane

Vineri, 09.06.2017, ora 12:30
Centrul de Studii Transilvane
Str. M. Kogălniceanu 12-14, sala de conferințe
**Masă rotundă „Istoria Transilvaniei:
realizări recente în
istoriografia românească”**
**Lansarea celor mai recente publicații
ale Centrului de Studii Transilvane**
Organizator: Centrul de Studii Transilvane

Luni, 12.06.2017, ora 16:00
Departamentul de Cercetări Socio-Umane al
Institutului de Istorie George Barițiu
Str. M. Kogălniceanu 8, etaj I, Cluj-Napoca
Workshop „Despre rolul umanioarelor azi”
Moderator: dr. Mihaela Gligor
Organizator: Institutul de Istorie,
Departamentul de Cercetări Socio-Umane

Miercuri, 14.06.2017, ora 10:00
Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca
Str. M. Kogălniceanu 12-14, et. II, sala 35
**Simpozion „Paradigme ale cercetării
filosofice contemporane”**
Moderator: dr. Virgil Ciomoș
Organizator: Institutul de Istorie „George Barițiu”
Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane

Miercuri, 14.06.2017, ora 10:00
Institutul de Istorie George Barițiu
Str. M. Kogălniceanu 12-14, sala de conferințe
**Colocui științific „Dimensiunea contemporană a
cercetărilor istorice și istoriografice”**
Moderatori: dr. Dumitru Scuiu,
dr. Iosif Marin Balog
Organizator: Institutul de Istorie Cluj-Napoca

Miercuri, 14.06.2017, ora 10,00
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară
„Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca
Str. Emil Racoviță 21, Biblioteca Institutului
**Masă rotundă „Dicționarul limbii române și
valorificarea atlaselor lingvistice”**
Moderatori: Elena Comșulea, Dumitru Loșonți
Organizator: Institutul de Lingvistică și Istorie Literară
„Sextil Pușcariu”

Miercuri, 14.06.2017, ora 10,00
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară
„Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca
Str. Emil Racoviță 21, Sala Nicolae Drăganu
**Workshop „Dicționarul culturii critice românești.
Aspecte metodologice”**
Moderatori: Călin Teuțișan, Adrian Tudurachi
Organizator: Institutul de Lingvistică și Istorie Literară
„Sextil Pușcariu”

Miercuri, 14.06.2017, ora 10,00
Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca
Str. Fântânele nr. 57/67
**„Analiză numerică, modelare numerică și
aproximare”**
Organizator: Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu”

Miercuri, 14.06.2017, ora 14.30
Institutul de Istorie „George Barițiu”
Str. M. Kogălniceanu 12-14, sala de conferințe.
**Simpozion „Teme și opțiuni metodologice în
cercetarea istorică actuală”**
Moderator: dr. Remus Câmpeanu
Organizator: Institutul de Istorie „George Barițiu”

Joi, 15.06.2017, ora 9,00
Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”
al Academiei Române, Târgu-Mureș
Str. Al. Papiu Ilarian nr. 10A, sala de lectură a Bibliotecii.
**Sesiune științifică „Biserică și națiune în Transilvania
(1800-1948)”**
Moderatori: Corina Teodor, Anca Șincan,
Cornel Sigmirean, Iulian Boldea
Organizator: Institutul de Cercetări Socio-Umane
„Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș

Joi, 15.06.2017, ora 10,00
Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca
Str. M. Kogălniceanu 12-14, sala de conferințe.
**Lansări de carte – apariții editoriale 2016 și 2017,
Colecția „Institutul de Istorie „George Barițiu” –
Teze de doctorat**
Organizator: Institutul de Istorie „George Barițiu”

Joi, 15.06.2017, ora 10:00
Departamentul de Cercetări Socio-Umane al
Institutului de Istorie Cluj-Napoca
Str. M. Kogălniceanu 8, etaj I.
Simpozion „Munca sociologiei și provocările societății”
Moderatori: Silviu G. Totelecan și Adrian T. Sirbu
Organizator: Institutul de Istorie Cluj-Napoca,
Departamentul de Cercetări Socio-Umane

Joi, 15.06, ora 10,00 și vineri, 16.06.2017, ora 10,00
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române
Str. Republicii 9, sala de ședințe.
**Conferința națională „Trepte ale instituționalizării
cercetărilor de cultură tradițională”**
Organizator: Institutul Arhiva de Folclor
Comitetul de organizare: Ion Cuceu, Zamfir Dejeu,
Elena Bărbulescu, Zoltán Gergely

Joi, 15.06.2017, ora 13,00
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară
„Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca
Str. Emil Racoviță nr. 21, sala ALR.
Școala Ardeleană și editarea științifică a textelor
Moderator: Eugen Pavel
Organizator: Institutul de Lingvistică și Istorie Literară

Joi, 15.06.2017, ora 15:00
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române
Cluj-Napoca
Str. Republicii 9, sala de ședințe.
**Masă rotundă „Statutul documentului etnografic
drept obiect patrimonial instituționalizat”**
Moderator: Ileana Benga
Organizator: Institutul Arhiva de Folclor

Vineri, 16.06.2017, a 10,00
Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca
Str. M. Kogălniceanu 12-14, sala Mircea Mureșan
**Simpozion „Tendințe și transformări
ale sistemului de drept”**
Moderatori: Narcisa Cozea, Mihaela Fodor
Organizator: Institutul de Istorie „George Barițiu”
Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane

Vineri, 16.06.2017, ora 10,00
Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca
str. M. Kogălniceanu 12-14, sala de conferințe.
Simpozionul Național Artă și Restaurare
Organizatori: Institutul de Arheologie și Istoria Artei,
Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca

Vineri, 16.06.2017, ora 10,00
Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca
Str. M. Kogălniceanu 12-14, etaj I, sala Acad. Ștefan
Pascu
**Masă rotundă „Sursele cunoașterii: de la cultura
scrisă la cultura post-adevăr”**
Moderatori: Virgil Ciomoș, Sorin Crișan
Organizator: Biblioteca Academiei Române

Sâmbătă, 17.06.2017, ora 10:00
Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca
Str. M. Kogălniceanu 12-14, etaj I, sala de conferințe.
Simpozionul Național Artă și Restaurare
Organizatori: Institutul de Arheologie și Istoria Artei,
Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca

Vineri, 23.06.2017, ora 10.45
Departamentul de Cercetări Socio-Umane al
Institutului de Istorie Cluj-Napoca
Str. M. Kogălniceanu 8, etaj I.
**Simpozion „Cercetări teoretice și aplicative în
psihologie și științele educației”**
**Workshop – Crearea unui auxiliar curricular cu
ajutorul platformei de e-learning moodle**
Moderatori: Nora Codruța Curta,
Dan-Andrei Sitar-Tăuț
Organizator: Institutul de Istorie „G. Barițiu”,
Departamentul de Cercetări Socio-Umane

Joi, 29.06.2017, ora 10.00
Institutul de Arheologie și Istoria Artei,
Departamentul de Arheologie Cluj-Napoca
Str. M. Kogălniceanu 12-14, etaj I, sala de conferințe.
**Simpozion internațional: Cercetări arheologice
recente în tell-urile epocii bronzului
din vestul României**
Organizator: Institutul de Arheologie și Istoria Artei

**ACADEMIA ROMÂNĂ
FILIALA CLUJ-NAPOCA
ZILELE ACADEMICE CLUJENE**

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ DE DESCHIDERE

Marti, 13 iunie 2017, ora 10.00

Aula Magna, Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr.1

10⁰⁰-10¹⁵ Acad. Emil Burzo, Președintele Academiei Române Filiala Cluj-Napoca,
„Contribuții recente la dezvoltarea științei”

10¹⁵-10⁴⁰ Cuvinte de salut

10⁴⁰-11¹⁰ Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Institutul de Cercetări Socio-Umane
„Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș la a 60-a aniversare

11¹⁰-11⁴⁰ Prof. univ. dr. habil. Sorin Crișan, Biblioteca Academiei Române Filiala
Cluj-Napoca, Realizări și perspective

Moment muzical

Corul de cameră al Facultății de Teologie Ortodoxă

PSALMODIA TRANSYLVANICA

Dirijor: Pr. Prof. univ. dr. VASILE STANCIU

Facultatea de Teologie Ortodoxă